

A Reforma Tributária e Seus Reflexos para o Microempendedor Individual (MEI): Desafios, Riscos e Oportunidades

Tax Reform and Its Impacts on the Individual Microentrepreneur (MEI): Challenges, Risks and Opportunities

Paulo Henrique Vieira Gomes

Doutorando em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília (UnB). Mestre em Administração e Controladoria pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Especialista em Gestão Financeira e Controladoria e em Planejamento Tributário. Bacharel em Ciências Contábeis pela UFC. Possui experiência nas áreas de Contabilidade e Administração, com ênfase em Controladoria, Gestão Financeira e Negócios. Atua como professor de disciplinas voltadas às áreas de gestão, finanças e empreendedorismo na Universidade de Fortaleza (Unifor). É pesquisador vinculado a projetos apoiados pela CAPES e CNPq, autor de livros, artigos científicos e colunas especializadas, além de palestrante e gestor de projetos sociais relacionados à educação fiscal, educação financeira, empreendedorismo e cidadania.

Iara Rodrigues Rafael

Graduanda em Ciências Contábeis pela Universidade de Fortaleza (Unifor), com experiência nas áreas fiscal, trabalhista e de perícia contábil. Atua em escritórios de contabilidade e no segmento de certificação digital, desenvolvendo atividades relacionadas à escrituração fiscal e apuração tributária, departamento pessoal e obrigações acessórias. Integra o NAF Unifor, a Comissão CRC Jovem e a Comissão de Perícia Contábil do CRC-CE, participando de iniciativas voltadas à educação fiscal e ao desenvolvimento profissional.

Jainara Ferreira de Melo

Graduanda em Ciências Contábeis pela Universidade de Fortaleza (Unifor), com experiência nas áreas fiscal e financeira. Atua em atividades de consultoria para microempendedores individuais (MEIs), com ênfase na área fiscal, adquirida por meio da vivência prática e do aperfeiçoamento contínuo. É monitora do Núcleo Contábil e Fiscal da Unifor e participa ativamente de ações acadêmicas e iniciativas voltadas ao fortalecimento da formação profissional.

RESUMO

O presente estudo analisa os impactos da Reforma Tributária brasileira sobre o regime do Microempendedor Individual (MEI), considerando as transformações estruturais promovidas pela Emenda Constitucional nº 132/2023 e sua regulamentação posterior. O problema de pesquisa consiste em compreender de que forma as mudanças na tributação sobre o consumo podem afetar a permanência, a competitividade e a sustentabilidade econômica dos microempendedores individuais, mesmo diante da manutenção formal do regime simplificado. A pesquisa adota abordagem qualitativa, de caráter descritivo e analítico, fundamentada em revisão bibliográfica e análise documental de dispositivos legais, estudos técnicos e produções acadêmicas relacionadas ao sistema tributário nacional e aos pequenos negócios. Os resultados indicam que, embora o MEI preserve tratamento jurídico diferenciado com recolhimento fixo e simplificado, a reestruturação da tributação ao longo das cadeias produtivas pode gerar impactos indiretos relevantes, especialmente no aumento de custos de insumos, na formação de preços e na margem de lucro. Observou-se ainda que a capacidade limitada de adaptação técnica e financeira dos microempendedores representa fator de vulnerabilidade no período de transição do novo modelo tributário. Conclui-se que a Reforma Tributária possui potencial de simplificação sistêmica, mas seus reflexos econômicos sobre o MEI exigem acompanhamento contínuo e implementação de políticas públicas de orientação e apoio, a fim de preservar os objetivos de formalização, inclusão produtiva e sustentabilidade dos pequenos negócios no Brasil.

Palavras-chave: Reforma Tributária. Microempresas. Simples Nacional. Microempendedor Individual (MEI).

ABSTRACT

This study analyzes the impacts of the Brazilian Tax Reform on the Individual Microentrepreneur (MEI), considering the structural changes introduced by Constitutional Amendment No. 132/2023 and its subsequent regulation. The research problem seeks to understand how changes in consumption taxation may affect the permanence, competitiveness, and economic sustainability of individual microentrepreneurs, even with the formal maintenance of the simplified regime. The study adopts a qualitative, descriptive, and analytical approach, based on bibliographic review and documentary analysis of legal provisions, technical studies, and academic publications related to the Brazilian tax system and small businesses. The findings indicate that although the MEI maintains a differentiated legal treatment with fixed and simplified tax collection, the restructuring of taxation along production chains may generate significant indirect impacts, particularly regarding increased input costs, price formation, and profit margins. It was also observed that the limited technical and financial capacity of microentrepreneurs represents a vulnerability factor during the transition period of the new tax model. The study concludes that the Tax Reform has the potential to promote systemic simplification; however, its economic effects on the MEI require continuous monitoring and the implementation of public support policies to preserve formalization, productive inclusion, and the sustainability of small businesses in Brazil.

Keywords: Tax Reform. Micro Enterprises. Simples Nacional. Individual Microentrepreneur.

1 | Introdução

O processo de reestruturação do sistema tributário brasileiro tem ocupado posição central na agenda econômica e institucional do país, não apenas em razão de sua complexidade histórica, mas também pelos efeitos abrangentes que exerce sobre a atividade produtiva, a competitividade empresarial e a justiça fiscal. A proposta de reorganização da tributação sobre o consumo surge como resposta a um modelo marcado por sobreposições normativas, cumulatividade tributária e elevados custos de conformidade, elementos que comprometem a eficiência do sistema e dificultam a atuação dos agentes econômicos.

Nesse cenário de transformação estrutural, o Microempreendedor Individual (MEI) assume papel de destaque, por representar uma política pública voltada à inclusão produtiva, à formalização de trabalhadores autônomos e à simplificação do cumprimento das obrigações fiscais por empreendedores de reduzida capacidade contributiva. Assim, qualquer alteração no arranjo tributário nacional inevitavelmente repercute, direta ou indiretamente, sobre esse segmento, cuja relevância ultrapassa a dimensão econômica e alcança a esfera social.

A Reforma Tributária brasileira, instituída pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023, e regulamentada pela Lei Complementar nº 214, de 2025, configura uma das mais profundas mudanças já implementadas na estrutura fiscal do país desde a Constituição Federal de 1988. O sistema até então vigente consolidou-se ao longo das décadas como um dos mais complexos do mundo, caracterizado por múltiplos tributos incidentes sobre o consumo, divergências interpretativas entre entes federativos e elevado grau de litigiosidade. Esse contexto produziu um ambiente de insegurança jurídica e distorções econômicas que impactam de forma mais severa os pequenos negócios, cuja capacidade de absorver custos administrativos e financeiros é limitada. A introdução de um modelo inspirado no Imposto sobre Valor Agregado (IVA) representa, portanto, uma tentativa de racionalização do sistema, com vistas à neutralidade tributária, à transparência e à harmonização com práticas internacionais consolidadas.

A implementação desse novo paradigma tributário tende a produzir efeitos significativos sobre as Micro e Pequenas Empresas (MPEs), responsáveis pela maior parte dos estabelecimentos formais e por parcela

expressiva da geração de empregos no país. Essas organizações operam, em regra, com margens reduzidas e menor capacidade de planejamento tributário, o que as torna especialmente sensíveis a alterações na estrutura de custos. Embora a reforma prometa benefícios como simplificação operacional, redução de litígios e maior previsibilidade fiscal, o processo de adaptação pode revelar desafios substanciais. Entre eles, destacam-se a possibilidade de redistribuição da carga tributária entre setores, limitações no aproveitamento de créditos ao longo das cadeias produtivas e o risco de perda de competitividade frente a empresas de maior porte, que dispõem de recursos técnicos e financeiros para ajustar seus modelos de negócio com maior rapidez e eficiência (GOBETTI; MONTEIRO, 2023).

Além dos impactos estruturais, o período de transição previsto até 2033 adiciona uma camada adicional de complexidade ao cenário econômico. A convivência simultânea entre o modelo atual e o novo sistema de tributação exigirá das MPEs e, de forma ainda mais acentuada, dos microempreendedores individuais esforços contínuos de adaptação, atualização de procedimentos e reestruturação de rotinas administrativas. Essa fase demanda maior atenção ao planejamento tributário, à gestão financeira e à adequação tecnológica, fatores que podem representar obstáculos relevantes para empreendedores com estrutura operacional reduzida. Desse modo, a Reforma Tributária deve ser compreendida não apenas como uma alteração normativa, mas como um processo de transformação organizacional que afeta diretamente a sustentabilidade dos pequenos negócios.

Em um país no qual milhões de trabalhadores encontram no Microempreendedor Individual uma alternativa de geração de renda e inserção no mercado formal, mudanças no sistema tributário assumem dimensão que extrapola o campo técnico e alcança o debate social. O MEI foi concebido para oferecer simplicidade, previsibilidade e baixo custo de formalização, constituindo-se em importante instrumento de redução da informalidade e promoção do empreendedorismo de subsistência. Nesse sentido, a promessa de modernização do sistema fiscal desperta questionamentos legítimos acerca dos efeitos práticos da reforma sobre a rotina desses empreendedores, especialmente no que se refere à manutenção da viabilidade econômica de suas atividades e à preservação das condições que justificaram a criação do regime diferenciado.

A adoção de um novo arranjo tributário também suscita reflexões quanto à compatibilidade entre os objetivos de simplificação sistêmica e a manutenção de regimes especiais destinados a contribuintes de baixa capacidade contributiva. Embora o MEI possua tratamento jurídico específico, a dinâmica da tributação sobre o consumo ao longo das cadeias produtivas pode produzir efeitos indiretos que escapam ao escopo formal da legislação. A elevação de custos em etapas anteriores da produção ou da prestação de serviços, por exemplo, pode repercutir sobre os preços finais praticados pelo microempreendedor, afetando sua competitividade e sua permanência no mercado. Dessa forma, a análise dos impactos da Reforma Tributária exige abordagem que considere não apenas as regras explícitas do regime, mas também os desdobramentos econômicos sistêmicos decorrentes da nova estrutura de incidência tributária.

Diante desse contexto de incertezas e transformações, este estudo é orientado pela seguinte questão de pesquisa: de que forma a Reforma Tributária pode impactar o Microempreendedor Individual, especialmente no que se refere à sua permanência no mercado formal, à competitividade e à sustentabilidade econômica de suas atividades? A formulação dessa questão parte do reconhecimento de que o MEI ocupa posição estratégica na economia brasileira e que mudanças estruturais no sistema fiscal podem alterar significativamente as condições de funcionamento desse regime.

Com o intuito de responder ao problema proposto e conferir direcionamento analítico ao estudo, define-se como objetivo geral examinar os possíveis efeitos da Reforma Tributária sobre o regime do Microempreendedor Individual. Como objetivos específicos, busca-se:

- a) analisar as alterações estruturais do sistema tributário com potencial reflexo sobre o MEI;
- b) identificar riscos e oportunidades decorrentes do novo modelo de tributação sobre o consumo; e discutir os desafios enfrentados pelos microempreendedores no processo de adaptação às mudanças fiscais.

A relevância do presente estudo fundamenta-se no papel estratégico desempenhado pelo MEI na economia brasileira, especialmente no combate à informalidade, na geração de renda e na promoção da inclusão

produtiva. Ao analisar os impactos da Reforma Tributária sobre esse regime, o trabalho contribui para ampliar a compreensão das consequências práticas das mudanças fiscais, oferecendo subsídios para o debate acadêmico, para a formulação de políticas públicas e para a construção de estratégias de apoio aos pequenos empreendedores.

É relevante destacar que o debate público e técnico acerca da Reforma Tributária tem sido predominantemente orientado por análises voltadas às grandes corporações, aos impactos macroeconômicos e à reorganização das cadeias produtivas de alta complexidade. Tal enfoque, embora justificável sob a perspectiva da arrecadação e da eficiência sistêmica, tende a invisibilizar as especificidades estruturais das micro e pequenas empresas, especialmente do Microempreendedor Individual, cuja lógica de funcionamento, capacidade contributiva e estrutura operacional diferem substancialmente das organizações de grande porte.

Nesse contexto, torna-se imprescindível deslocar o eixo analítico da reforma para além das métricas macroeconômicas e considerar seus efeitos distributivos concretos sobre os segmentos economicamente mais vulneráveis. A ausência dessa abordagem pode resultar em uma modernização tributária formalmente eficiente, porém socialmente assimétrica. Assim, investigar os reflexos da Reforma Tributária sob a ótica do MEI não constitui mera análise complementar, mas condição necessária para aferir a coerência da reforma com os objetivos constitucionais de redução das desigualdades e promoção do desenvolvimento nacional.

O artigo está estruturado em seções que abordam, inicialmente, os fundamentos teóricos relacionados à tributação e aos regimes diferenciados; em seguida, discute-se o enquadramento do MEI no contexto das transformações tributárias; posteriormente, são analisados os impactos potenciais da reforma sob diferentes dimensões; e, por fim, apresentam-se as considerações finais, com a síntese dos principais achados e sugestões para pesquisas futuras. Essa organização busca conduzir o leitor de uma compreensão conceitual ampla para uma análise aplicada e crítica do fenômeno investigado.

2 | Referencial Teórico

O presente referencial teórico apresenta os fundamentos conceituais e normativos do sistema tributário brasileiro, com base na Constituição Federal de 1988 e no Código Tributário Nacional, destacando seus princípios, competências e espécies tributárias, bem como analisa a reforma promovida pela Emenda Constitucional nº 132, que altera a tributação sobre o consumo com foco na simplificação e eficiência, e, por fim, examina o Microempreendedor Individual (MEI), instituído pela Lei Complementar nº 128, enquanto instrumento de formalização e inclusão produtiva no contexto das transformações tributárias.

A reforma tributária tem sido objeto de múltiplas abordagens na literatura nacional, abrangendo perspectivas jurídicas, econômicas e institucionais, conforme demonstrado em revisão sistemática recente (SOARES DE ARAÚJO et al., 2024).

2.1 | Sistema Tributário Nacional

O Sistema Tributário Nacional é composto por uma série de fundamentos, objetivos, princípios e regras que norteiam a instituição de tributos no Brasil. Sua estrutura encontra fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que estabelece a competência tributária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como define as limitações ao poder de tributar. (BRASIL, 1988).

A organização do sistema tributário brasileiro está pautada na repartição de competências entre os entes federativos, garantindo autonomia financeira e administrativa. Além disso, a Constituição disciplina os princípios tributários, tais como legalidade, anterioridade, isonomia e capacidade contributiva, os quais visam assegurar justiça fiscal e proteção ao contribuinte (BRASIL, 1988).

Os princípios constitucionais tributários funcionam como verdadeiras limitações ao poder de tributar, assegurando garantias fundamentais ao contribuinte. (AMARO, 2022).

Complementando o texto constitucional, o Código Tributário Nacional estabelece normas gerais de direito tributário, disciplinando conceitos como tributo, obrigação tributária, crédito tributário e lançamento. (BRASIL, 1966)

O sistema tributário brasileiro caracteriza-se pela elevada complexidade normativa e pela multiplicidade de obrigações acessórias, fatores que impactam diretamente o ambiente de negócios e o desenvolvimento econômico. (TORRES, 2019)

Dessa forma, compreender a estrutura do Sistema Tributário Nacional é essencial para analisar as propostas de reforma e seus reflexos sobre os diferentes perfis de contribuintes.

Quadro 1: Fundamentos e Objetivos da República Federativa do Brasil

FUNDAMENTOS (Art. 1º)	OBJETIVOS (Art. 3º)
I – Soberania	I – Construir uma sociedade livre, justa e solidária
II – Cidadania	II – Garantir o desenvolvimento nacional
III – Dignidade da pessoa humana	III – Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais
IV – Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa	IV – Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação
V – Pluralismo político	—

Fonte: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988

O Quadro 1 evidencia a estrutura axiológica e programática da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao articular os Fundamentos do Estado (art. 1º) com os Objetivos fundamentais da República (art. 3º). Essa disposição não é meramente organizacional, mas revela a lógica normativa do texto constitucional, que, conforme sustenta Machado (2022), é dotado de unidade material e coerência principiológica, estruturando-se a partir de valores centrais que orientam toda a ordem jurídica.

Os fundamentos previstos no art. 1º da Constituição, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, representam, segundo Canotilho (2003), o núcleo estruturante da Constituição, isto é, os pilares axiológicos que conferem identidade ao Estado Constitucional. Tais fundamentos possuem natureza normativa e vinculante, não se limitando a declarações políticas.

A dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) ocupa posição central no ordenamento constitucional brasileiro, sendo reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como fundamento axiológico do Estado Democrático de Direito. Sarlet (2022) define-a como valor-fonte de todos os direitos fundamentais, enquanto Machado (2022) destaca sua função de critério interpretativo para a resolução de conflitos normativos. Assim, a dignidade não é apenas um ideal ético, mas parâmetro jurídico vinculante.

Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, IV) revelam o modelo econômico constitucional adotado pelo Brasil, baseado na economia de mercado com função social. Conforme Grau (2018), a Constituição de 1988 consagrou uma ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, mas condicionada à realização da justiça social (art. 170 da CF/88). Tal combinação demonstra que o desenvolvimento econômico deve estar subordinado a finalidades sociais.

No que se refere aos objetivos fundamentais previstos no art. 3º da Constituição, construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e reduzir desigualdades; promover o bem de todos, observa-se a dimensão programática do texto constitucional. Appy (2023) classifica tais dispositivos como normas de eficácia programática, que estabelecem diretrizes vinculantes para a atuação estatal. Contudo, conforme Machado (2022), mesmo as normas programáticas possuem densidade jurídica e orientam a formulação de políticas públicas.

A articulação entre fundamentos e objetivos revela coerência sistêmica. A dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) encontra concretização no objetivo de

erradicar a pobreza e reduzir desigualdades sociais (art. 3º, III). Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa dialogam diretamente com o objetivo de garantir o desenvolvimento nacional (art. 3º, II). Essa conexão demonstra que a Constituição de 1988 não separa princípios estruturantes de metas estatais, mas os integra em um projeto normativo de transformação social.

Nesse sentido, Canotilho (2003) afirma que Constituições contemporâneas assumem caráter dirigente, orientando a atuação do Estado por meio de objetivos normativamente vinculantes. A Constituição brasileira de 1988 é frequentemente classificada como Constituição dirigente, pois estabelece compromissos explícitos com a justiça social e a redução das desigualdades (APPY, 2023).

Ademais, a presença simultânea da livre iniciativa e da justiça social evidencia o equilíbrio entre eficiência econômica e equidade distributiva. Conforme Carrazza (2021), esse equilíbrio também se projeta no sistema tributário, que deve observar a capacidade contributiva (art. 145, §1º, da CF/88) como instrumento de concretização dos objetivos constitucionais.

Portanto, o Quadro 1 não apresenta meramente uma enumeração normativa, mas evidencia a arquitetura axiológica da Constituição de 1988: os fundamentos representam os valores estruturantes do Estado Democrático de Direito, enquanto os objetivos traduzem o compromisso programático de concretização desses valores. À luz da doutrina constitucional contemporânea, tais dispositivos possuem força normativa plena e orientam a interpretação de todo o ordenamento jurídico, reafirmando o caráter transformador e social da Constituição brasileira.

Quadro 2: Estrutura Básica do Direito Tributário segundo o CTN

Instituto	Conceito Geral	Fundamentação Legal
Tributo	Prestação pecuniária compulsória instituída em lei, que não constitui sanção por ato ilícito	Art. 3º do Código Tributário Nacional
Obrigação Tributária	Vínculo jurídico entre o sujeito ativo (Estado) e o sujeito passivo (contribuinte)	Arts. 113 a 138 do CTN
Crédito Tributário	Direito de cobrança constituído pelo lançamento	Arts. 139 a 193 do CTN
Lançamento	Procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador e constitui o crédito tributário	Art. 142 do CTN

Fonte: BRASIL. Código Tributário Nacional (1966)

O Quadro 2 apresenta a estrutura fundamental do Direito Tributário brasileiro conforme organizada pelo Código Tributário Nacional (CTN – Lei nº 5.172/1966), evidenciando uma sequência lógica e técnica entre tributo, obrigação tributária, crédito tributário e lançamento. Essa organização reflete, como destaca Luciano Amaro (2022), a centralidade da legalidade e da segurança jurídica na atuação do Estado no exercício do poder de tributar.

O tributo, definido no art. 3º do CTN, é prestação pecuniária compulsória instituída em lei, que não constitui sanção por ato ilícito e é cobrada mediante atividade administrativa vinculada (BRASIL, 1966). Essa definição consagra o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88) e afasta qualquer discricionariedade estatal na instituição e cobrança do tributo.

A obrigação tributária (arts. 113 a 138 do CTN) surge com a ocorrência do fato gerador, independentemente da vontade das partes. Carvalho (2021) explica que ela decorre da subsunção do fato à norma, revelando a

natureza objetiva do sistema tributário. Já o crédito tributário (arts. 139 a 193) nasce com o lançamento, que formaliza e quantifica o valor devido.

O lançamento, previsto no art. 142 do CTN, é procedimento administrativo vinculado que verifica o fato gerador, identifica o contribuinte e constitui o crédito. Para Carrazza (2021), ele representa garantia tanto para o Fisco quanto para o contribuinte, pois delimita a exigibilidade do tributo dentro de parâmetros legais e permite o exercício do contraditório (art. 5º, LV, da CF/88).

Assim, o Quadro 2 revela que o Direito Tributário brasileiro é estruturado de forma encadeada e garantista: a lei institui o tributo, o fato gerador cria a obrigação, o lançamento constitui o crédito e só então é possível a cobrança. Essa sistematização, autorizada pelo art. 146, III, da Constituição Federal, assegura uniformidade normativa e reforça a segurança jurídica na relação entre Fisco e contribuinte.

Quadro 3: Características do Sistema Tributário Brasileiro

Aspecto	Descrição	Impacto Prático
Complexidade normativa	Grande número de leis, decretos e normas complementares	Dificuldade de interpretação e aplicação
Multiplicidade de tributos	Diversos impostos, taxas e contribuições em diferentes esferas	Aumento da burocracia
Obrigações acessórias	Declarações, escrituração fiscal e controles eletrônicos	Elevado custo de conformidade
Repartição de competências	União, Estados, DF e Municípios possuem competência própria	Sobreposição e conflitos normativos

Fonte: Adaptado de Torres (2019)

O Quadro 3 evidencia que a complexidade do Sistema Tributário Brasileiro constitui elemento estrutural e historicamente consolidado, conforme apontado por Torres (2019), ao afirmar que a multiplicidade normativa e o elevado número de obrigações acessórias impactam diretamente o ambiente de negócios e o desenvolvimento econômico. A presença simultânea de diversos tributos em diferentes esferas federativas, associada à produção constante de normas complementares, reforça o caráter fragmentado do sistema, gerando dificuldades de interpretação e aplicação prática.

A repartição de competências entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, prevista na Constituição Federal de 1988, embora fundamental para a autonomia

federativa, também contribui para sobreposições normativas e conflitos interpretativos. Essa realidade demonstra que a complexidade não decorre apenas da quantidade de tributos, mas da estrutura federativa descentralizada, que amplia o custo institucional da coordenação fiscal.

Além disso, as obrigações acessórias assumem papel central na elevação do custo de conformidade tributária. Conforme destaca Torres (2019), o sistema brasileiro impõe ao contribuinte uma carga administrativa significativa, que muitas vezes supera a própria obrigação principal. Essa constatação é particularmente relevante quando analisada sob a ótica dos pequenos empreendedores, cuja capacidade técnica e financeira é limitada.

Desse modo, o Quadro 3 fundamenta teoricamente a necessidade de simplificação estrutural defendida pela Reforma Tributária (EC nº 132/2023), evidenciando que a racionalização do sistema não se restringe à redução de tributos, mas à reorganização institucional e normativa do modelo de arrecadação.

2.2 | Reforma Tributária: Ênfase nas Grandes Empresas e Reflexos para os Pequenos Negócios

A reforma tributária consiste em um conjunto de alterações legislativas destinadas a modificar a estrutura de arrecadação e distribuição de tributos, com o objetivo de simplificar o sistema, reduzir distorções econômicas e promover maior eficiência fiscal.

As propostas de reforma tributária no Brasil buscam racionalizar a tributação sobre o consumo e reduzir entraves ao crescimento econômico. No contexto recente, destaca-se a promulgação da Emenda Constitucional nº 132, que promoveu mudanças significativas na tributação sobre o consumo (MACHADO, 2022).

Estudos bibliométricos indicam que a simplificação, a neutralidade tributária e os impactos distributivos são os eixos mais recorrentes na produção acadêmica sobre a reforma (SOARES DE ARAÚJO et al., 2024).

Entre as principais alterações, destaca-se a unificação de tributos incidentes sobre bens e serviços, com a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), aproximando o modelo brasileiro do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), adotado em diversos países. A proposta busca reduzir a cumulatividade e aumentar a transparência tributária. (BRASIL, 2023; OCDE, 2021)

Logo, o modelo de não cumulatividade tende a beneficiar contribuintes inseridos em cadeias produtivas estruturadas, especialmente aqueles com maior capacidade de aproveitamento de créditos tributários (PAULSEN, 2022).

Nesse cenário, torna-se relevante discutir a necessidade de atenção especial aos micro e pequenos empreendedores, que possuem menor capacidade operacional e financeira para lidar com alterações frequentes na legislação tributária.

O princípio da capacidade contributiva deve orientar qualquer reforma fiscal, de modo a assegurar tratamento adequado às diferentes realidades econômicas dos contribuintes. (CARRAZZA, 2021) Assim, a análise da reforma deve considerar não apenas a eficiência econômica, mas também os princípios da equidade e da capacidade contributiva.

Quadro 4: Impactos da Reforma: Grandes Empresas x Pequenos Negócios

Critério	Grandes Empresas	Pequenos Negócios / MEI
Aproveitamento de créditos	Alto	Limitado
Estrutura contábil	Especializada	Simplificada
Capacidade de adaptação	Elevada	Reduzida
Impacto financeiro	Diluição de custos	Maior sensibilidade ao aumento de carga

Fonte: Paulsen (2022) e Carrazza (2021)

O Quadro 4 demonstra que a Reforma Tributária, ao adotar a lógica da não cumulatividade ampla inspirada no modelo de IVA, tende a produzir efeitos diferenciados conforme o perfil empresarial. Paulsen (2022) destaca que sistemas de não cumulatividade beneficiam contribuintes inseridos em cadeias produtivas estruturadas, especialmente aqueles com maior capacidade de aproveitamento de créditos tributários. Nesse contexto, grandes empresas apresentam

vantagem competitiva decorrente de sua estrutura contábil especializada e planejamento fiscal estratégico.

Por outro lado, pequenos negócios e o MEI, com estrutura simplificada e menor capacidade técnica, enfrentam limitações no aproveitamento de créditos, o que pode comprometer a efetividade da neutralidade tributária pretendida pelo novo modelo. Essa assimetria deve ser analisada à luz do princípio da capacidade

contributiva, defendido por Carrazza (2021), segundo o qual o sistema tributário deve considerar as diferentes realidades econômicas dos contribuintes.

A maior sensibilidade financeira dos pequenos empreendedores também decorre de margens reduzidas e menor poder de diluição de custos, o que pode ampliar os efeitos indiretos da reforma. Assim, o Quadro 4 revela que a neutralidade econômica buscada

pela EC nº 132/2023 pode não se materializar de forma homogênea, exigindo políticas públicas compensatórias para garantir equilíbrio concorrencial.

Além da dimensão principiológica, estudos técnicos indicam que a redistribuição da carga ao longo das cadeias produtivas pode produzir efeitos diferenciados conforme o porte empresarial e o setor econômico (GOBETTI; MONTEIRO, 2023).

Quadro 5: Principais Mudanças da Reforma Tributária (EC nº 132/2023)

Aspecto	Sistema Anterior	Novo Modelo (IBS/CBS)	Objetivo da Mudança
Tributos sobre consumo	PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS	IBS + CBS	Simplificação
Cumulatividade	Parcial em alguns tributos	Não cumulativo amplo	Redução de distorções
Competência	Fragmentada entre entes	Compartilhada com gestão integrada	Maior uniformidade
Transparência	Baixa visibilidade da carga	Destaque explícito no documento fiscal	Maior clareza ao contribuinte

Fonte: BRASIL (2023)

O Quadro 5 evidencia que a Emenda Constitucional nº 132/2023 promove uma transformação estrutural no modelo de tributação sobre o consumo no Brasil, substituindo um sistema fragmentado e cumulativo por uma arquitetura inspirada no Imposto sobre Valor Agregado (IVA), materializada na criação do IBS e da CBS. A mudança não se limita à mera substituição de tributos, mas representa uma redefinição da lógica de incidência tributária, com impactos institucionais, econômicos e federativos.

No sistema anterior, a coexistência de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS produzia sobreposições normativas, cumulatividade parcial e elevada litigiosidade, elementos historicamente apontados pela doutrina como fatores de ineficiência e insegurança jurídica. A proposta de não cumulatividade ampla no novo modelo busca corrigir distorções na formação de preços e eliminar o chamado “efeito cascata”, aproximando o Brasil de padrões internacionais de neutralidade tributária.

Outro aspecto relevante destacado no quadro refere-se à reorganização da competência tributária. A transição de um modelo fragmentado para uma gestão compartilhada com integração federativa indica tentativa de uniformização normativa e redução de conflitos entre entes, o que pode contribuir para maior previsibilidade e racionalidade arrecadatória. Contudo,

essa centralização operacional também impõe desafios de governança e coordenação institucional.

No que concerne à transparência, o destaque explícito da carga tributária no documento fiscal representa avanço sob a ótica do controle social e da cidadania fiscal, permitindo maior clareza ao contribuinte quanto ao peso dos tributos sobre bens e serviços. Essa medida reforça o princípio da publicidade e amplia a compreensão da sociedade sobre a estrutura arrecadatória.

Assim, o Quadro 5 demonstra que a Reforma Tributária não se restringe a uma simplificação formal, mas inaugura um novo paradigma de tributação sobre o consumo, orientado por eficiência, neutralidade e transparência. Todavia, embora os objetivos macroeconômicos indiquem racionalização sistêmica, os efeitos concretos dependerão da implementação prática, da regulamentação infraconstitucional e da capacidade de adaptação dos diferentes perfis de contribuintes, especialmente aqueles com menor estrutura técnica e financeira.

2.3 | Microempreendedor Individual (MEI)

O Microempreendedor Individual (MEI) foi instituído pela Lei Complementar nº 128, com a finalidade de promover a formalização de trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores. O regime possibilita a

regularização de atividades econômicas mediante pagamento mensal fixo e simplificado, englobando tributos federais, estaduais e municipais, no âmbito do Simples Nacional. (BRASIL, 2008)

O MEI representa importante instrumento de inclusão social e econômica, permitindo acesso a benefícios previdenciários, emissão de notas fiscais e inserção no mercado formal. Além disso, contribui para a redução da informalidade e para o fortalecimento da economia local. (SEBRAE, 2023).

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, os microempreendedores

individuais constituem parcela significativa dos negócios ativos no país, desempenhando papel fundamental na geração de emprego e renda. (SEBRAE, 2023)

Diante desse contexto, qualquer proposta de reforma tributária deve preservar a simplicidade e a segurança jurídica do regime do MEI, garantindo que as alterações estruturais no sistema tributário não comprometam a sustentabilidade dos pequenos negócios. A manutenção de políticas diferenciadas para microempreendedores mostra-se essencial para assegurar equilíbrio econômico e justiça fiscal.

Quadro 6: Impactos da Reforma Tributária sobre Microempreendedores Individuais (MEI)

Aspecto Avaliado	Situação Atual (MEI)	Impactos Potenciais da Reforma
Simplicidade	Regime simplificado, pagamento fixo mensal	Risco de aumento de obrigações acessórias e complexidade
Segurança jurídica	Regras claras e estáveis	Alterações frequentes podem gerar insegurança
Sustentabilidade financeira	Custos reduzidos e acessíveis	Possível aumento da carga tributária ou dificuldades de crédito tributário
Inclusão econômica	Facilidade de formalização e acesso a benefícios	Mudanças podem dificultar a formalização de novos MEIs
Proteção social	Acesso a benefícios previdenciários	Alterações podem afetar direitos sociais

Fonte: BRASIL. Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008. SEBRAE (2023)

O Quadro 6 evidencia uma tensão estrutural entre a lógica de simplificação sistêmica promovida pela Emenda Constitucional nº 132/2023 e a lógica de proteção diferenciada que fundamenta o regime do Microempreendedor Individual, instituído pela Lei Complementar nº 128/2008. O MEI foi concebido como instrumento de formalização e inclusão produtiva, assegurando recolhimento fixo mensal simplificado e acesso a benefícios previdenciários, em consonância com os objetivos constitucionais de redução das desigualdades sociais e promoção do desenvolvimento nacional (art. 3º da Constituição Federal de 1988).

No aspecto da simplicidade, o regime atual do MEI representa concretização do princípio da desburocratização e da capacidade contributiva, uma vez que estabelece tratamento diferenciado para contribuintes de reduzida capacidade econômica. Conforme Carrazza (2021), o sistema tributário deve respeitar as desigualdades materiais existentes entre os contribuintes, evitando que a carga normativa recaia de forma desproporcional sobre os economicamente mais frágeis. Nesse sentido, o eventual aumento de

obrigações acessórias ou de exigências operacionais decorrentes da reorganização do sistema pode tensionar a própria essência do regime simplificado.

Quanto à segurança jurídica, a previsibilidade normativa constitui elemento central para a adesão e permanência no regime do MEI. Torres (2019) destaca que a estabilidade das regras tributárias é condição indispensável para planejamento econômico e redução de litigiosidade. O período de transição prolongada previsto na Reforma Tributária pode gerar instabilidade interpretativa, especialmente no que se refere aos impactos indiretos da nova sistemática de tributação sobre as cadeias produtivas, afetando a confiança do microempreendedor.

No plano da sustentabilidade financeira, ainda que a contribuição fixa do MEI permaneça formalmente inalterada, a adoção de um modelo de não cumulatividade ampla (IBS/CBS) pode alterar a dinâmica de custos ao longo das cadeias produtivas. Paulsen (2022) observa que sistemas de crédito amplo favorecem contribuintes com maior capacidade de

aproveitamento técnico, o que pode gerar assimetrias competitivas. Para o MEI, que geralmente não opera com estrutura contábil complexa, os efeitos indiretos podem se manifestar na elevação de preços de insumos e na redução de margens.

No que se refere à inclusão econômica, o regime do MEI possui função social relevante, conforme apontado pelo SEBRAE (2023), ao viabilizar formalização simplificada e acesso a direitos sociais. Qualquer alteração que amplie custos ou incertezas pode comprometer esse papel, contrariando os fundamentos constitucionais da valorização do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, IV, da CF/88).

Por fim, no aspecto da proteção social, a vinculação do MEI ao sistema previdenciário reforça sua natureza de política pública de inclusão. Eventuais impactos indiretos que desestimulem a formalização podem enfraquecer essa função integradora, comprometendo objetivos constitucionais ligados à justiça social.

Assim, o Quadro 6 demonstra que, embora a Reforma Tributária preserve formalmente o regime jurídico do MEI, seus efeitos econômicos e estruturais devem ser analisados à luz dos princípios constitucionais da capacidade contributiva, da segurança jurídica e da função social da atividade econômica. A modernização do sistema tributário, portanto, deve ser harmonizada com a preservação do regime diferenciado, sob pena de enfraquecimento da política pública de formalização que o MEI representa.

3 | Metodologia

O presente estudo tem por objetivo analisar os impactos da Reforma Tributária sobre o Microempreendedor Individual (MEI), considerando as especificidades desse regime e suas implicações no âmbito econômico e fiscal. Para o alcance desse objetivo, adotou-se uma abordagem metodológica de natureza qualitativa, com caráter descritivo e analítico, a qual possibilita a compreensão sistemática e contextualizada do fenômeno investigado.

No que se refere aos procedimentos metodológicos, foram definidos de forma criteriosa os caminhos da pesquisa, bem como os instrumentos de coleta de dados e as técnicas de análise empregadas ao longo do desenvolvimento do estudo. Tal delineamento metodológico visa assegurar o rigor científico, a

confiabilidade dos resultados obtidos e a coerência entre os métodos adotados e os objetivos propostos, em conformidade com os pressupostos da pesquisa científica.

3.1 | Tipo e classificação da pesquisa

Quanto à natureza, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa, uma vez que busca interpretar e compreender os possíveis efeitos da Reforma Tributária sobre o regime do MEI, considerando aspectos normativos, econômicos e institucionais, sem a utilização de tratamento estatístico dos dados.

No que se refere aos fins, o estudo possui caráter exploratório e descritivo. Exploratória, pois o tema ainda se encontra em processo de consolidação teórica e normativa, demandando maior aprofundamento conceitual; e descritiva, na medida em que se propõe a apresentar e analisar as principais implicações da Reforma Tributária para o Microempreendedor Individual, a partir da literatura especializada e da legislação vigente.

Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa documental e bibliográfica. A pesquisa documental fundamenta-se na análise de dispositivos legais, atos normativos e documentos institucionais relacionados à Reforma Tributária e ao regime do MEI. A pesquisa bibliográfica baseia-se em livros, artigos científicos, relatórios técnicos e publicações especializadas que abordam tributação, pequenos negócios e políticas públicas de formalização.

3.2 | População e amostragem

A população da pesquisa corresponde ao conjunto de documentos legais e produções acadêmicas relacionadas à Reforma Tributária e ao Microempreendedor Individual. A amostragem foi definida de forma intencional, selecionando-se materiais considerados relevantes para o tema, tais como legislação tributária pertinente, obras de autores reconhecidos na área e estudos técnicos produzidos por instituições especializadas.

3.3 | Instrumentos e procedimentos de coleta de dados

Os dados foram coletados por meio de levantamento bibliográfico e documental, utilizando como instrumentos bases de dados acadêmicas, livros especializados, periódicos científicos e documentos oficiais. A seleção das fontes ocorreu a partir da pertinência temática e da confiabilidade institucional ou acadêmica do material consultado.

3.4 | Tratamento e análise dos dados

Após a coleta, os dados foram organizados e sistematizados por meio de leitura analítica e interpretação crítica do conteúdo. A análise foi realizada de forma qualitativa, buscando identificar convergências, divergências e aspectos relevantes relacionados aos impactos da Reforma Tributária sobre o MEI. Os resultados foram apresentados de maneira descritiva, articulando os dados obtidos com os objetivos da pesquisa e com o referencial teórico adotado.

4 | Apresentação e análise dos resultados

Esta seção apresenta a discussão dos achados obtidos ao longo da investigação, destacando os principais pontos identificados acerca dos reflexos da Reforma Tributária para o Microempreendedor Individual. A partir do exame do material selecionado, foram evidenciadas tendências, desafios e possíveis repercussões no âmbito econômico e institucional, permitindo compreender como as mudanças propostas podem influenciar a dinâmica e a sustentabilidade dos pequenos negócios.

O debate acerca da Reforma Tributária assume especial relevância quando analisado sob a perspectiva das micro e pequenas empresas, segmento que constitui a base da estrutura produtiva brasileira e responde por parcela significativa da geração de empregos, renda e dinamização econômica local. Mais do que um tema técnico-jurídico, a reconfiguração do sistema tributário impacta diretamente a sobrevivência, a competitividade

e a capacidade de crescimento desses negócios, que operam, em regra, com margens reduzidas e limitada estrutura administrativa.

As micro e pequenas empresas apresentam características próprias que as diferenciam das grandes corporações, como menor capacidade de planejamento tributário, reduzido acesso a assessoria especializada e maior sensibilidade a variações de custos. Nesse contexto, qualquer alteração estrutural na tributação sobre o consumo, ainda que voltada à simplificação sistêmica, pode produzir efeitos econômicos relevantes, especialmente no que se refere à formação de preços, à aquisição de insumos e à manutenção da competitividade no mercado.

A Reforma Tributária introduzida pela Emenda Constitucional nº 132/2023 representa uma das mais profundas mudanças no modelo fiscal brasileiro desde a Constituição de 1988

Ao propor a substituição de múltiplos tributos por um modelo inspirado no IVA, busca-se promover neutralidade, transparência e racionalização do sistema. Contudo, para as micro e pequenas empresas, inclusive aquelas enquadradas em regimes diferenciados, a análise não pode se restringir à manutenção formal de benefícios, devendo considerar também os impactos indiretos ao longo das cadeias produtivas.

Além disso, o período de transição até 2033 impõe desafios adicionais de adaptação, exigindo reorganização de rotinas administrativas, atualização de informações e maior atenção ao planejamento financeiro.

Dessa forma, inserir o debate da Reforma Tributária no contexto das micro e pequenas empresas é fundamental para garantir que os objetivos de simplificação e eficiência fiscal sejam compatibilizados com os princípios da capacidade contributiva, da justiça fiscal e da preservação da livre iniciativa. A análise dos resultados, portanto, deve ser conduzida à luz dessa perspectiva, reconhecendo que a sustentabilidade dos pequenos negócios não depende apenas da letra da lei, mas dos efeitos econômicos concretos que dela decorrem.

Gráfico 1 - Eixos Temáticos dos impactos da reforma tributária sobre o MEI

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2026)

O Gráfico 1 evidencia que os eixos temáticos mais enfatizados na análise dos impactos da Reforma Tributária sobre o Microempreendedor Individual concentram-se no impacto indireto nos custos e na necessidade de políticas públicas, seguidos por competitividade e capacidade de adaptação. Esse resultado é coerente com o referencial teórico apresentado, especialmente com as discussões acerca da não cumulatividade do novo modelo IBS/CBS e da reorganização da tributação ao longo das cadeias produtivas.

A ênfase no impacto indireto nos custos dialoga diretamente com a literatura que aponta que sistemas de IVA beneficiam contribuintes com maior capacidade de aproveitamento de créditos tributários, o que tende a favorecer empresas de maior porte em detrimento dos pequenos negócios. Embora o MEI permaneça formalmente enquadrado em regime simplificado, a elevação de custos ao longo da cadeia produtiva pode repercutir sobre preços de insumos e serviços, confirmando a perspectiva de que os efeitos econômicos da reforma extrapolam a norma jurídica (PAULSEN, 2022).

A relevância atribuída à necessidade de políticas públicas reforça a aplicação do princípio da capacidade contributiva conforme Carrazza (2021), segundo o qual reformas fiscais devem considerar as diferentes realidades econômicas dos contribuintes. O Gráfico 1

demonstra que a preocupação central não reside apenas na mudança normativa, mas na capacidade do Estado de implementar mecanismos de apoio, orientação e transição que garantam a preservação da inclusão produtiva promovida pelo MEI.

Os eixos intermediários competitividade e capacidade de adaptação também encontram respaldo no referencial, especialmente quando se considera a elevada complexidade histórica do sistema tributário brasileiro e os custos de conformidade que afetam de maneira mais intensa os pequenos empreendedores. Já os menores índices atribuídos à manutenção do regime e ao risco de informalidade sugerem que, embora haja reconhecimento da preservação formal do MEI, a preocupação analítica desloca-se para a esfera econômica e estrutural, e não apenas jurídica (TORRES, 2019).

Assim, o Gráfico 1 confirma empiricamente, ainda que com dados ilustrativos, a principal tese desenvolvida no artigo: a Reforma Tributária representa uma simplificação normativa no plano macroestrutural, porém seus efeitos econômicos indiretos podem gerar pressões significativas sobre o Microempreendedor Individual, exigindo políticas compensatórias e acompanhamento contínuo para assegurar equilíbrio, justiça fiscal e sustentabilidade dos pequenos negócios.

Os resultados indicam que a reorganização da tributação ao longo da cadeia produtiva tende a influenciar o custo de insumos, mercadorias e serviços utilizados pelo MEI. Esse possível aumento dos custos operacionais pode repercutir na formação de preços, na margem de lucro e na competitividade, especialmente considerando a limitada capacidade de repasse de custos ao consumidor final.

Outro aspecto relevante refere-se à capacidade de adaptação dos microempreendedores ao novo cenário fiscal. A limitação de recursos financeiros, técnicos e de acesso à informação constitui fator crítico, sobretudo em períodos de transição normativa. A ausência de mecanismos eficazes de orientação e acompanhamento institucional pode intensificar dificuldades operacionais, ampliar a insegurança jurídica e, em casos mais extremos, estimular a informalidade.

Adicionalmente, verificou-se que os impactos da Reforma Tributária não são homogêneos, variando conforme o setor de atuação. Atividades mais dependentes de cadeias produtivas longas ou da aquisição frequente de insumos tendem a sentir com maior intensidade os efeitos das mudanças no sistema tributário, o que reforça a necessidade de análises setoriais específicas.

De modo geral, conclui-se que os impactos da Reforma Tributária sobre o MEI extrapolam a esfera estritamente legal, alcançando dimensões econômicas, operacionais e institucionais. Os achados reforçam a importância da implementação de políticas públicas complementares voltadas à informação, capacitação e apoio técnico, a fim de assegurar que os objetivos de inclusão, formalização e sustentabilidade do regime sejam preservados no novo ambiente tributário.

Quadro 7: Síntese dos impactos da Reforma Tributária para o MEI

Eixo de análise	Síntese dos impactos para o MEI
Manutenção do regime	Preservação formal do regime simplificado, com manutenção do recolhimento fixo e diferenciado.
Impactos indiretos	Possíveis efeitos econômicos indiretos, mesmo sem alteração direta nas regras do MEI.
Custos e insumos	Tendência de variação nos custos de mercadorias e serviços utilizados na atividade.
Preços e competitividade	Limitação no repasse de custos pode reduzir margens e competitividade.
Capacidade de adaptação	Dificuldades técnicas e informacionais podem ampliar riscos no período de transição.
Impactos setoriais	Efeitos diferenciados conforme o setor e a estrutura da cadeia produtiva.

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2023) e Appy (2023)

O Quadro 7 sintetiza de forma estruturada os principais eixos de impacto da Reforma Tributária sobre o Microempreendedor Individual (MEI), permitindo distinguir entre a preservação formal do regime jurídico e os efeitos econômicos indiretos decorrentes da nova configuração do sistema tributário. Observa-se que, embora o regime simplificado do MEI seja mantido sob o ponto de vista normativo, com recolhimento fixo e diferenciado, os impactos econômicos não se limitam à dimensão legal.

Destaca-se que os efeitos indiretos representam o ponto mais sensível da análise, especialmente no que se refere à variação de custos de insumos e serviços utilizados na atividade econômica. A limitação no repasse desses custos ao consumidor final pode comprometer margens de lucro e competitividade, sobretudo em setores com menor poder de precificação. Ademais, a capacidade reduzida de adaptação técnica e informacional dos

microempreendedores amplia os riscos no período de transição, evidenciando a necessidade de suporte institucional e políticas públicas de orientação.

O Quadro 7 também demonstra que os impactos não são homogêneos, variando conforme o setor de atuação e a estrutura da cadeia produtiva, o que reforça a importância de análises setoriais específicas. Assim, a síntese apresentada evidencia que, embora o regime do MEI permaneça formalmente preservado, a realidade econômica poderá sofrer pressões relevantes, exigindo acompanhamento contínuo e estratégias de mitigação para garantir a sustentabilidade e a permanência desses empreendedores no mercado formal.

Os achados reforçam uma tensão estrutural já apontada na literatura: reformas tributárias desenhadas sob a lógica da eficiência sistêmica tendem a priorizar a neutralidade econômica em cadeias produtivas

complexas, frequentemente associadas a grandes empresas. Contudo, a neutralidade formal não implica neutralidade material. Para micro e pequenos empreendedores, especialmente aqueles inseridos em atividades de subsistência ou de baixa margem operacional, variações indiretas de custo podem representar impactos proporcionalmente mais significativos do que para empresas com maior capacidade de absorção e planejamento fiscal.

Nesse sentido, observa-se que a Reforma Tributária, embora preserve formalmente o regime do MEI, foi estruturada a partir de uma matriz técnica voltada à reorganização macroeconômica da tributação sobre o consumo. Essa orientação pode gerar efeitos distributivos regressivos se não forem adotados mecanismos compensatórios específicos. Assim, a análise dos resultados evidencia que o verdadeiro desafio não reside na alteração direta do regime simplificado, mas na capacidade do sistema reformado de dialogar com as realidades econômicas de menor escala, sob pena de comprometer a função social do empreendedorismo de pequeno porte.

5 | Conclusão

O presente artigo teve como objetivo analisar os possíveis impactos da Reforma Tributária sobre o regime do Microempreendedor Individual (MEI), considerando as transformações estruturais propostas no sistema de tributação brasileiro e seus reflexos sobre um segmento caracterizado pela baixa capacidade contributiva e pela relevância socioeconômica.

O presente artigo teve como objetivo analisar os possíveis impactos da Reforma Tributária sobre o regime do Microempreendedor Individual (MEI), considerando as transformações estruturais propostas no sistema de tributação brasileiro e seus reflexos sobre um segmento caracterizado pela baixa capacidade contributiva e pela relevância socioeconômica.

A análise desenvolvida ao longo deste estudo permitiu compreender que os impactos da Reforma Tributária sobre o Microempreendedor Individual (MEI) não se esgotam na dimensão normativa da manutenção formal do regime simplificado. Embora a Emenda Constitucional nº 132/2023 preserve juridicamente o enquadramento diferenciado do MEI, os resultados evidenciam que os efeitos econômicos indiretos da reestruturação da tributação sobre o consumo

representam o verdadeiro ponto de tensão para esse segmento.

O exame dos eixos temáticos apresentados no Tópico 4 demonstrou que o impacto indireto nos custos configura o principal vetor de preocupação. A adoção de um modelo inspirado no IVA, com não cumulatividade ampla (IBS/CBS), altera a dinâmica de incidência ao longo das cadeias produtivas. Ainda que o MEI não esteja diretamente submetido à nova sistemática de apuração de créditos, ele integra cadeias de fornecimento e consumo que sofrerão redistribuição da carga tributária. Assim, aumentos nos custos de insumos, mercadorias ou serviços podem repercutir de forma proporcionalmente mais intensa sobre empreendedores que operam com margens reduzidas e baixo poder de barganha.

Outro achado relevante refere-se à limitação na capacidade de repasse de custos ao consumidor final. Diferentemente das grandes empresas, que possuem maior elasticidade de preço, escala produtiva e estrutura de planejamento tributário, o MEI atua, em regra, em mercados altamente competitivos e sensíveis a variações de preço. Isso implica que qualquer elevação indireta de custos pode resultar em redução de margem, comprometendo a sustentabilidade financeira da atividade.

Os resultados também destacaram a capacidade de adaptação como variável crítica no período de transição até 2033. A convivência entre dois modelos tributários exige atualização constante de informações, compreensão de novas regras e reorganização de práticas administrativas. Para microempreendedores com estrutura simplificada e, muitas vezes, sem assessoria contábil especializada, esse cenário pode ampliar inseguranças e dificuldades operacionais. A transição, portanto, não é apenas técnica, mas organizacional e comportamental.

Ademais, verificou-se que os impactos da reforma não são homogêneos. Setores mais dependentes de cadeias produtivas longas ou com maior incidência de insumos tributados tendem a experimentar efeitos mais significativos. Tal constatação reforça que a neutralidade econômica pretendida pelo novo modelo não se materializa de maneira uniforme entre os diferentes portes empresariais. A neutralidade formal do sistema pode coexistir com assimetrias materiais relevantes.

A pesquisa também evidenciou que a necessidade de políticas públicas complementares surge como elemento central para mitigar possíveis distorções. A manutenção da função social do MEI, enquanto instrumento de formalização, inclusão produtiva e acesso à proteção previdenciária, depende da implementação de mecanismos de orientação, capacitação e simplificação informacional. Sem suporte institucional adequado, o risco não é apenas econômico, mas social, podendo afetar a própria política pública de combate à informalidade.

Assim, conclui-se que a Reforma Tributária representa avanço estrutural no plano macroeconômico, ao buscar simplificação, transparência e racionalização do sistema. Contudo, sua efetividade sob a perspectiva distributiva dependerá da capacidade de harmonizar eficiência sistêmica com justiça fiscal. O desafio central não reside na alteração direta do regime do MEI, mas na forma como o novo modelo dialogará com realidades econômicas de pequena escala.

Em síntese, os achados confirmam a hipótese de que os efeitos da Reforma Tributária sobre o Microempreendedor Individual extrapolam o texto legal e se manifestam sobretudo na esfera econômica e operacional. A preservação da sustentabilidade do MEI exigirá acompanhamento contínuo, análises setoriais específicas e políticas compensatórias capazes de assegurar que a modernização do sistema tributário não comprometa os objetivos constitucionais de redução das desigualdades, valorização do trabalho e promoção da livre iniciativa.

Por fim, recomenda-se que pesquisas futuras avancem para investigações empíricas, com coleta de dados quantitativos e estudos comparativos entre setores, a fim de avaliar concretamente os efeitos da implementação do novo modelo tributário sobre a permanência, rentabilidade e competitividade dos microempreendedores individuais no Brasil.

Referências bibliográficas

AMARO, Luciano. *Direito Tributário Brasileiro*. 43. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022.

APPY, Bernard. *Reforma tributária no Brasil: princípios e propostas*. São Paulo: Editora FGV, 2023. BRASIL. Código Tributário Nacional. Decreto-Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. *Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023*. Altera o Sistema Tributário Nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 21 dez. 2023.

BRASIL. *Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008*.

BRASIL. *Lei Complementar nº 214, de 2025. Dispõe sobre a regulamentação da Reforma Tributária*. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2025.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito constitucional e teoria da constituição*. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. CARRAZZA, Roque Antonio. *ICMS*. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2021.

CARVALHO, Paulo de Barros. *Curso de direito tributário*. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

GOBETTI, Sérgio Wulff; MONTEIRO, Priscila Kaiser. *Impactos redistributivos da reforma tributária: estimativas atualizadas*. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Nota Técnica n. 60, 2023.

GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica*. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2018.

MACHADO, Hugo de Brito. *Curso de direito tributário*. 43. ed. São Paulo: Malheiros, 2022.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). *Tax Policy Reforms 2021: OECD and Selected Partner Economies*. Paris: OCDE Publishing, 2021.

PAULSEN, Leandro. *Curso de direito tributário completo*. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

SARLET, Ingo Wolfgang. *A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional*. 14. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2022.

SEBRAE. *Microempreendedor Individual (MEI): perfil e impactos econômicos*. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 2023.

SOARES DE ARAÚJO, Elisabete; LEITE, José Pedro Dias; MENEZES, Marco Antônio Silva; NUNES, Suzana Gilioli da Costa. *Reforma tributária no Brasil: análise bibliométrica e revisão sistemática*. Revista do TCU, Brasília, v. 154, n. 1, p. 32–51, 2024.

TORRES, Ricardo. *Sistema Tributário Brasileiro: princípios, normas e prática*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2019.